

HEADHUNTING NË SHQIPËRI: “HUNTING HEADS” OR JUST “JOINING THE ARMY”

Alis MUSTAFA

Abstract

This article presents results obtained from the qualitative study conducted in the market of the headhunting industry in Albania. It examines the process of executive search and placement for a managerial role in a company. The aim of this study is to determine whether or not there is place for calling it a headhunting process, or this is just a term used by them for their usual recruitment activities. Out of nine executive search firms, five interviews served as the source of evidence and conclusions were drawn based on them. At the end, we can say that there are headhunters in Albania, but that further efforts are necessary in order to differentiate them from other forms of recruitment or to improve the quality of the process itself.

HYRJE

A të ka ndodhur ndonjëherë që të marrësh një telefonatë nga dikush që duket se të njeh mirë dhe që dëshiron të të bëjë një ofertë tunduese në mënyrë që të largohesh nga organizata në të cilën punon, ose qoftë të marrësh në konsideratë një mundësi të tillë, dhe të punosh për një organizatë tjetër? Nëse situata të duket e njohur, atëherë përgëzime! Sapo të kanë “gjuajtur” ... ose jo saktësisht kështu ... Studimet tregojnë së në ditët e sotme organizatat nënkontraktajnë firmat ekzekutive për t’i ndihmuar në plotësimin e pozicioneve të ndryshme të punës, kryesisht ato ekzekutive (drejtuese), por nuk mungojnë dhe rastet e pozicioneve operative. Rritja e vazhdueshme e nivelit të përdorimit të ‘headhunters’, u ka dhënë këtyre të fundit një rol të rëndësishëm në gjetjen e vendeve të punës për punonjësit e rinj. Ajo çka gjithmonë është realizuar nga Departamenti i Burimeve Njerëzore të vetë kompanisë, tashmë është zhvendosur drejt këtyre palëve (agjentëve) të treta, të cilat duket se janë të specializuara dhe që zotërojnë ekspertizë të gjerë (thellë) pikërisht në këtë gjë: plotësimin në mënyrë të suksesshme të pozicioneve të ndryshme brenda kompanive. Siç evidentojnë dhe autorët Shulman e Chiang, punësimi i personit të gabuar për një pozicion, i kushton kompanisë sa trefish-i i pagës së tij (Shulman & Chiang, 2007). Pra, nëse personi i punësuar ka një pagë vjetore prej 50’000 dollarësh, zëvendësimi i tij do t’i kushtonte kompanisë 150’000 dollarë. Në ditët e sotme, organizatat nuk mund t’ia lejojnë vetes pozicionimin e personit të gabuar në një prej pozicioneve të tyre drejtuese. Këtu lind nevoja e përfshirjes së firmave të ‘headhunting’. Me kalimin viteve, që prej hyrjes së tyre në treg, autorët dhe kërkuesit i kanë kushtuar shumë rëndësi përdorimit të ‘headhunters’ dhe çështjeve që hasen kur kompanitë përdorin shërbimet e tyre, duke nisur me autorë si Martinez dhe duke vijuar me Finlay dhe Coverdill, apo Hall dhe Khurana. Madje, në funksion të kësaj, është krijuar dhe Shoqata e Konsulentëve të Kërkimit Ekzekutiv (AESC: Association of Executive Search Consultants), e cila vepron në të gjithë botën dhe anëtarët e së cilës i nënshtrohen zbatimit të praktikave dhe standardeve të saj.

Në Shqipëri, koncepti i ‘headhunting’ është relativisht i ri dhe praktikat e këtyre kompanive janë pothuajse të panjohura. Nuk ekziston asnjë artikull ose publikim në lidhje me përdorimin e firmave të kërkimit ekzekutiv dhe modelit të operimit të kompanive ‘headhunters’, duke përjashtuar këtu studimin e bërë në vitin 2014 nga Mustafa dhe Shevroja (Mustafa &

Shevroja, 2014) mbi praktikat e tyre në kërkimin e talenteve. Duke marrë në konsideratë faktin që ka patur një rritje në mënyrë të pakontrollueshme të numrit të kompanive që thonë se ofrojnë shërbimin 'headhunting' si një prej shërbimeve të tyre, si dhe duke qenë se kanë kaluar dy vjet që nga ky studim, u mendua e arsyeshme që të studioheshin ndryshimet e tregut

të firmave të kërkimit ekzekutiv dhe të përcaktohej roli i tyre në këtë treg: për të qartësuar nëse ato angazhohen vërtet në kërkim ekzekutiv, apo thjesht në aktivitete rekrutimi. Për të realizuar këtë, fillimisht do të duhet të përcaktohet (përkufizohet) aktiviteti i firmave 'headhunting' dhe roli që ato kanë, si dhe më pas të bëhet dallimi midis tyre dhe firmave të thjeshta të rekrutimit. Pas rishikimit të literaturës, nxirren konkluzionet duke u bazuar në studimin aktual, si dhe jepen rekomandimet për kërkime të mëtejshme.

METODOLOGJIA

Rishikimi i literaturës

Përkufizimi i 'headhunters' Është shumë e rëndësishme që të përcaktohet koncepti i firmave 'headhunting' dhe firmave të kërkimit ekzekutiv, në mënyrë që të dallohen ato prej firmave të thjeshta të rekrutimit. Le Blanc i përkufizon 'headhunters' duke shkruar (u kthyer në) në origjinën e këtij procesi. Sipas tij, në kohën e para krijimit të kolonive, 'headhunting' i referohej praktikës së prerjes së kokës së një individi, pas vrasjes së tij. Disa ekspertë ngrenë teorinë se kjo praktikë buronte nga besimi se koka e një individi ruante "diçka shpirtërore" ose një forcë jete, e cila do të mund të shfrytëzohej nëpërmjet kësaj kapjeje. Në fushën e sportit, koncepti i referohet një lojtari bejsbolli që synon të gjuajë kokën e një lojtari tjetër (Le Blanc, 2008). Autori Harris argumenton se në fakt, një prej dallimeve kryesore midis kërkimit dhe metodave të tjera të rekrutimit, qëndron në faktin se në procesin e parë përfshihen (tërhiqen) personat të cilët nuk po kërkojnë në mënyrë aktive për të lëvizur nga kompania në të cilën janë punësuar (Harris, 2001).

Ashtu siç e thekson dhe Corcodilos, ekziston një dallim midis firmave 'headhunting' dhe atyre rekrutuese, duke i pozicionuar të parat në kategorinë e "atyre që e dinë se çfarë duan dhe shkojnë e arrijnë atë". Sipas tij, firmat 'headhunters' në ditët e sotme janë si gjuetarët e legjendave. Ato "shkojnë në xhungël" në ndjekje të një çmimi të veçantë dhe nuk kthehen pa e marrë atë (Corcodilos, 2009). Maurer, gjatë studimit të çështjeve të etikës në rastin e përfshirjes së firmave 'headhunting' në këtë proces, thjeshtëzon konceptin duke i quajtur ato si "konsulentë ekzekutivë që përpiqen të tërheqin punonjësit nga kompanitë e tjera, nëpërmjet realizimit të telefonatave me ta dhe pyetjes nëse ata do të dëshironin të ndryshonin kompaninë në të cilën punojnë" (Maurer, 2001).

Nga ana tjetër, autorët Finlay dhe Coverdill përdorin termin "gjuetar kokash" në mënyrë të përkëmbyeshme (ose sipas tyre: "asaj çka gjerësisht i referohet si") me termin "rekrutues", "agjenci private të punësimit", "rekrutues ekzekutivë" dhe "konsulentë të kërkimit ekzekutiv" (Finlay & Coverdill, 1998). Por, në të njëjtin artikull, ata nxjerrin në pah se 'headhunters' është termi i përdorur prej tyre për të bërë dallimin me 'rekrutuesit' e korporatave, të cilët janë punonjësit e kompanisë që dëshiron të punësojë. Ata theksojnë më tej se termi 'headhunter' përdoret gjerësisht në gjuhën e gazetave dhe të shtypit të biznesit, dhe po ashtu që ky është termi që vetë njerëzit e përfshirë në këtë industri përdorin për të përshkruar veten e tyre (Finlay & Coverdill, 1998). Në një studim tjetër të tyre, ata e vënë në dukje këtë përkëmbyeshmëri termash kur i përkufizojnë 'headhunters' ose (rekrutuesit) si agjentë të palëve të treta, të cilët gjejnë kandidatë për punë për punëdhënësit dhe që paguhen prej këtyre të fundit (Finlay & Coverdill, 1999). Në studimin e saj, Manjula përdor termin "Nënkontraktim i Procesit të Rekrutimit: NPR" (Recruitment Process Outsourcing: RPO), për t'iu referuar "formës së nënkontraktimit të procesit të biznesit, në të cilin një punëdhënës nënkontraktin ose i transferon aktivitetet e tij të rekrutimit pjesërisht ose tërësisht tek një garantues i jashtëm i këtij shërbimi" (Manjula, 2016). Ajo shton se shërbimet NPR dallojnë prej formave të tjera të pozicionimit të stafit për shkak të vetë procesit, pra një firmë e ofrimit

të shërbimit NPR e zotëron procesin e rekrutimit, ndërkohë që në proceset e tjera, ofruesi i këtij shërbimi është pjesë e procesit të kontrolluar nga organizata që po blen shërbimin e tij.

Roli Për të kuptuar më tej ‘headhunters’, është shumë e rëndësishme që të përcaktojmë rolin e tyre, atë që ata bëjnë dhe aktivitetet që mbulojnë. Finlay dhe Coverdill i përmbledhin karakteristikat e tyre në ato që ata i quajnë aspekte të përgjithshme të organizimit shoqëror ‘headhunting’, ku përfshihen: së pari, prezantimi i kandidatëve për punë tek punëdhënësit dhe angazhimi për të qëndruar midis të dyja palëve duke u përpjekur që të lehtësojnë diskutimet dhe negociatat; së dyti, kryerja e pagesës nga punëdhënësit dhe fitimi i një tarife vetëm në rastet kur punësohet një individ; dhe së treti, mësimi i preferencave të punëdhënësve dhe më pas identifikimi dhe paraqitja e kandidatëve të cilët i përputhen nevojave të punëdhënësit (Finlay & Coverdill, 1998).

Khurana përdor analizën Simmeliane të ndërveprimeve tre-palëshe për të shpjeguar rolin e Firmave të Kërkimit Ekzekutiv (FKE). Sipas Simmel-it, ashtu siç autorët Khurana dhe Hall e citojnë, ekzistojnë tre kategori ndërveprimesh midis tre palëve: Së pari, është kategoria “tertiusgaudens” (“i treti që përfiton”), e cila është marrëdhënia në të cilën pala e tretë gjeneron përfitime nga konkurrenca ndërmjet dy palëve të tjera, të cilat në vetvete nuk janë të angazhuara në një marrëdhënie, por që lidhen në mënyrë jo të drejtpërdrejtë nëpërmjet palës së tretë; së dyti, kategoria “divide et impera” (“përça dhe pushto”), në të cilën pala e tretë përfiton në rast se merr pjesë aktive në ndarjen e dy palëve të tjera; dhe së treti, kategoria “mediator” (“ndërmjetës”), e cila përshkruan marrëdhënien në të cilën dy palë janë në dijeni të njëra-tjetres dhe që mund të angazhohen në shkëmbim të drejtpërdrejtë, por që vendosin të mos e bëjnë këtë gjë, duke rënë dakord që të bashkëpunojnë nëpërmjet një pale të tretë (Khurana & Hall, 1999). Firmat e kërkimit ekzekutiv bien në kategorinë e tretë të ndërveprimit dhe duke vazhduar me këtë argumentim, Khurana e përshkruan rolin e tyre si: koordinatorë të aktiviteteve të FKE-ve në funksion të zhvillimit të specifikimeve të kandidatit dhe identifikimit të grupit, duke shërbyer si ndërmjetës i të dyja palëve, në mënyrë që të menaxhohet procesi i krijimit të angazhimit gradual dhe të kufizohet risku i ekspozimit, si dhe të legjitimohet roli i tyre në procesin e kërkimit, duke garantuar arritjen e profesionalizimit dhe të qasjes “mbajtja në konsideratë e interesit të pjesëmarrësit” (Khurana & Hall, 1999). Të gjithë argumentet e mësipërme mbështeten nga autorja Harris, gjatë përshkrimit të ‘headhunters’ në rolin e lehtësuesve, ndërmjetësve dhe këshilluesve (Harris, 2001). Ajo madje i atribuon atyre rolin e një detektivi, në kërkim të të dhënave që çojnë në gjetjen e kandidatëve të duhur dhe të kualifikuar, veçanërisht në rastet kur kërkohen aftësi të rralla (veçanta).

Dallimi midis ‘headhunters’ dhe rekrutuesve Harris i përcakton agjencitë e rekrutimit si firma që qarkullojnë CV tek klientët që mendojnë se mund të jenë të interesuar, ose CV nga databaza e tyre tek klientët, dhe që paguhen në bazë rastësore (në bazë të rasteve të përmbushura) (Harris, 2001). Rekrutuesit qëndrojnë në nivelin e dytë të piramidës së tregut, piramidë e krijuar për të treguar mënyrën se si kompanitë i tërheqin talentet në organizatat e tyre, ndërkohë që firmat e kërkimit ekzekutiv qëndrojnë në krye të saj. Corcodilos e vë në dukje këtë dallim duke e krahasuar procesin e rekrutimit në një ushtri dhe procesin e rekrutimit në një skuadër sporti (Corcodilos, 2009). Në procesin e parë, profesionistët (referuar si ‘agjentë’) presin pas tryezës së punës për aplikime që i përgjigjen afishimit, ndërkohë që në të dytin, profesionistët (referuar si ‘zbulues talentesh’) dalin kërkojnë dhe sjellin talentin më të mirë. Autori krijon një analogji midis këtyre agjentëve dhe rekrutuesve nga njëra anë, dhe midis zbuluesve dhe ‘headhunters’ nga ana tjetër.

Arsyet e zgjedhjes së një firme ‘headhunter’

- **Dallimet midis firmave ‘headhunter’ dhe departamentit të Burimeve Njerëzore**
- **Avantazhet e përdorimit të të parit**

Shumë organizata nuk hezitojnë të kërkojnë ndihmën e një firme ‘headhunter’ për plotësimin e pozicioneve edhe në rastet kur ato vetë e kanë një strukturë specifike, një departament të Burimeve Njerëzore ose punonjës në specialitetin e Burimeve Njerëzore që mbulojnë këtë funksion. Kërkimet akademike sugjerojnë se ekzistojnë disa karakteristika specifike që u japin avantazh përdorimit të firmave ‘headhunter’ kundrejt përdorimit të departamentit të Burimeve Njerëzore në një kompani. Autorët Finlay dhe Coverdill i grupojnë këto karakteristika në katër kategori: kërkimi, specializimi, shpejtësia dhe shërbimi (Finlay & Coverdill, 1999). Sipas tyre, gjatë procesit të kërkimit, firmat ‘headhunter’ jo vetëm që zotërojnë më shumë informacion për sa i përket kandidatëve, por ato kanë gjithashtu avantazhin e fokusimit të të gjithë vëmendjes së tyre tek aktivitetet e kërkimit, ndërkohë që punonjësit e burimeve njerëzore do të duhet të gjejnë kohë edhe për kryerjen e proceseve të tjera në kompani. Kjo tezë konfirmohet gjithashtu nga autorja Manjula, gjatë citimit të Studimit Hewitt, sipas të cilit, arsyeja e përmendur më shpesh për nënkontraktimin e aktiviteteve të burimeve njerëzore qëndron në faktin se nëpërmjet saj departamenti i Burimeve Njerëzore mund të fokusohet në përgjegjësitë strategjike të biznesit (Manjula, 2016). Të pasurit të data-bazave dhe grupeve të specializuara të kërkimit për të gjurmuar ekzekutivët, është po ashtu një avantazh i pranuar nga autorët Khurana dhe Hall. Për firmat ‘headhunters’, kërkimi i efektshëm nënkupton krijimin e lidhjeve (network-eve), monitorimin e rrjedhjes së informacionit, hetimin e kompanive për dhënien e emrave të talenteve, kushtimin e vëmendjes ndaj thashethemeve që karakterizojnë të gjitha industritë, dhe, ajo çka është më e rëndësishme, krijimin dhe përditësimin e bazës së të dhënave me kandidatë aktualë dhe potencialë. Procesi i kërkimit përfshin jo vetëm mbledhjen e informacionit të përgjithshëm mbi eksperiencën e kandidatëve dhe të dhënat e tyre personale, por edhe identifikimin e informacioneve të veçanta, të tilla si historiku i pagës dhe arsyet që do t’i bënin këta kandidatë të largoheshin nga punëdhënësit e tyre për të punuar për klientët e ‘headhunters’-ave (Khurana & Hall, 1999). Avantazhi i specializimit konsiston në faktin që firmat ‘headhunter’ veprojnë vetëm në disa segmente tregu, ndërkohë që punonjësit e Burimeve Njerëzore mund të plotësojnë vende të ndryshme vakante në kompani, të cilat variojnë nga pozicionet operacionale në ato ekzekutive (drejtuese) (Finlay & Coverdill, 1999). Shulman dhe Chiang argumentojnë se arritja e ekspertizës dhe specializimit në një funksion të caktuar është ajo çka firmat e kërkimit ekzekutiv bëjnë, gjë që u jep avantazh kundrejt departamentit të Burimeve Njerëzore në një kompani (Shulman & Chiang, 2007). Pasja e kontrollit mbi procesin e kërkimit dhe specializimi në atë që bëjnë, u jep firmave ‘headhunter’ avantazhin e plotësimit të pozicioneve vakante në mënyrë të shpejtë, diçka që Burimet Njerëzore nuk mund ta realizojnë, duke marrë në konsideratë që ata janë përgjegjës për disa aktivitete njëkohësisht në një kompani. Për më tepër, kompanive u duhet gjithashtu të marrin në konsideratë faktin nëse punonjësit e Burimeve Njerëzore zotërojnë aftësitë e nevojshme për të kryer kërkime për të gjitha nivelet e kandidatëve (Shulman & Chiang, 2007).

Së fundmi, ‘headhunters’ ofrojnë shërbime më të mira se Burimet Njerëzore, së pari për shkak se pagesa e tyre është në varësi të suksesit të procesit të kërkimit; së dyti pasi ata u qëndrojnë besnikë vetëm menaxherëve të punësimit për të cilët punojnë, ndërkohë që punonjësit e Burimeve Njerëzore u përgjigjen niveleve të ndryshme brenda një organizate; dhe së treti, për shkak se ata duhet të garantojnë ruajtjen e konfidencialitetit për të dyja palët, si kandidatën, ashtu edhe kompaninë (Finlay & Coverdill, 1999).

Llojet e firmave ‘headhunting’ Autorët kanë përcaktuar dy kategori firmash ‘headhunting’ dhe ky kategorizim kruhet në bazë të mënyrës së pagesës së përdorur në secilin prej tyre. Dy kategoritë janë: firmat “e rastësisë” dhe firmat “e mbajtjes”. Një firme ‘headhunting’ “të rastësisë” i paguhet tarifa nga kompania që e ka punësuar, e quajtur kompania kliente, pasi njëri prej kandidatëve të propozuar nga firma ‘headhunting’ është pozicionuar në kompani (ose e parë nga këndvështrimi i kompanisë, punësuar). Tarifat janë rastësore në bazë të punësimeve, pra kostot e ndodhura gjatë kësaj fazë kërkimi nuk mbulojnë nëse firma ‘headhunting’ nuk rezulton e suksesshme në kryerjen e punësimit. Tarifa bazë e industrisë e paguar arrin nga nivelet e një përqind të pagës së vitit të parë të kandidatit deri në 30 përqind të saj (Finlay & Coverdill, 1998).

Firmat ‘headhunting’ “të mbajtjes” janë ato që kërkojnë pagesën e tarifës që përpara së të fillojë procesi i kërkimit dhe që e mbulojnë këtë tarifë edhe nëse kandidati nuk punësohet. Zakonisht ato punojnë vetëm për pozicione të larta dhe që kanë paga të larta, përgjithësisht që tejkalojnë nivelet prej 100 000 dollarësh në vit (Finlay & Coverdill, 1998). Konecki mbështet faktin që firmat headhunting “të rastësisë” paguhen 20-30% ose më pak të pagës vjetore të kandidatëve, ndërkohë që firmat “e mbajtjes” paguhen deri në 33% të pagës vjetore të kandidatit (Konecki, 1999).

Procesi ‘headhunting’

– Fazat

Suksesi në fushën e headhunting nuk arrihet nëpërmjet ndjekjes së hapave. Megjithatë, për shkak të përsëritjes së disa aktiviteteve specifike, janë përcaktuar disa hapa që firmat e kërkimit ekzekutiv ndjekin dhe mbi të cilat bazohen kur kërkojnë të plotësojnë një pozicion të caktuar.

Për autorë si Merilainen, procesi kalon në këto faza: Fillimisht përcaktohet detyra e kërkimit dhe më pas arrihet marrëveshje mbi kontratën. Firmat headhunting me pas hartojnë një “listë të gjatë” të kandidatëve potencialë për pozicionin e kërkuar, në bazë të dosjeve që ata kanë, këshillave të marra prej partnerëve dhe grupeve të tjera. Një pjesë e mirë e kandidatëve kontaktohen nëpërmjet telefonit, më pas vlerësohet përshtatshmëria dhe gatishmëria e kandidatëve për të përmbushur kërkesat e pozicionit. Një pjesë tjetër e kandidatëve kontaktohen ballë për ballë. Firmat headhunter paraqesin një listë “të shkurtuar” kandidatësh, i intervistojnë ata dhe sigurojnë një takim midis kandidatëve më të mirë dhe klientit. Së fundmi, ata i ndihmojnë klientët në marrjen e një vendimi përfundimtar. Për këtë arsye, ashtu si çdo punë konsulence, kërkimi ekzekutiv hyn në kategorinë e ndërveprimit shoqëror (Meriläinen, Tienari, & Valtonen, 2015). Të njëjtat hapa përshkruan dhe autorët Harris (Harris, 2001) dhe Shulman & Chiang (Shulman & Chiang, 2007). Sipas tyre, këto faza mund të përmbledhen shkurtimisht në: 1) Kryerja e analizës fillestare dhe krijimi i Specifikimeve të Punës; 2) Kërkimi dhe gjetja e kandidatëve të duhur; 3) Kontaktimi i kandidatëve potencialë; 4) Rishikimi i referencave; 5) Prezantimi i kandidatëve; 6) Intervistimi i kandidatëve; 7) Negocimi për punën.

– Kriteret e përzgjedhjes

Procesi i përzgjedhjes së personit të duhur pasi është krijuar grupi i kandidatëve është procesi që kërkon më shumë vëmendje, kryesisht për shkak të kriterëve të përdorura të përzgjedhjes. Në studime të ndryshme autorë të ndryshëm rendisin shumë arsye së përse përzgjidhet një person kundrejt një tjetri, dhe ndërmjet këtyre arsyeve mbizotërojnë aftësitë e kandidatëve dhe ajo që Finaly dhe Coverdill e quajnë “përputhja” në këtë proces. Si fillim, ekziston një përputhje midis strategjisë, vlerave, normave dhe kulturës së punës së një kompanie dhe kandidatit që do të punësohet, dhe së dyti, një përputhje midis intervistuesit të procesit të

kërkimit dhe këtij kandidati. Në studimin e tyre, Coverdill dhe Finaly (Finlay & Coverdill, 1998), listojnë eksperiencën dhe arsimimin si kërkesa kryesore gjatë ‘short-list’-imit dhe në rast se për shkak të homogjenitetit të të grupit të kandidatëve, këto aspekte nuk luajnë një rol të rëndësishëm në procesin e përzgjedhjes, atëherë “hot buttons” vijnë në ndihmë. Termi “hot buttons” përdoret nga autorët për të përcaktuar aftësitë e veçanta dhe kompetencat e dalluara tek punonjësit e rinj dhe që shërbejnë si tregues që punonjësi mund të kryejë punën, dhe jo thjesht pozicionin që do të plotësohet.

METODA

Intervista u përzgjedh si metoda më e përshtatshme për marrjen e të dhënave në këtë kërkim. Gjithashtu, u morën në konsideratë dhe metoda të tjera, të tilla si pyetësorët dhe hetimet, por duke qenë se studimi ka natyrë përshkruese, ato u eliminuan. Intervista ishte e tipit të gjysmë-strukturuar dhe zgjati përafërsisht 45 minuta me secilin të intervistuar. Pyetjet ishin të paracaktuara, megjithatë, gjatë zhvillimit të bisedës u shtuan dhe pyetje të tjera në rastet e marrjes së shpjegimeve të mëtejshme nga të intervistuarit. Intervistat u zhvilluan gjatë harkut kohor prej katër javësh dhe u mbajtën në zyrat e personave të intervistuar në kompanitë e përzgjedhura. Pyetjet i përkisnin tre kategorive: kategoria e parë përfshinte pyetje rreth të intervistuarve dhe personave të tjerë të përfshirë në procesin e kërkimit ekzekutiv, kategoria e dytë përbante pyetje që shërbenin për të përcaktuar procesin ‘headhunting’ dhe aktivitetin e kompanisë, dhe në kategorinë e tretë ishin përfshirë pyetje rreth industrisë ‘headhunting’ dhe konkurrentëve. Informacioni i grumbulluar nëpërmjet intervistave, u përpunua me anë të programit N’vivo.

Mostra Si mostër e këtij studimi shërbyen nëntë kompani që operojnë në Shqipëri. Ato u identifikuan fillimisht nëpërmjet kërkimit në internet dhe gjithashtu duke përdorur si bazë informacioni studimin e kryer më herët (Mustafa & Shevroja, 2014). Për këtë arsye, pas marrjes nga Inspektorati i Lartë i Punës i listës së 15 kompanive, ajo u reduktua në një listë me emrat e kompanive që kishin statusin ‘aktiv’ dhe që vepronin ende në këtë fushë. Në këtë studim, përveç mostrës së përmendur më sipër, pas përditësimit të informacionit u shtuan dhe emrat e tre kompanive, duke mbërritur në numrin e nëntë kompanive potenciale për tu intervistuar. Ky numër përfaqëson vetëm ato kompani që kanë si aktivitet të tyre ose si shërbim të ofruar procesin ‘headhunting’ dhe kërkimin ekzekutiv. Identifikimi u realizua nëpërmjet kërkimit në internet dhe marrjes së informacioneve në rrugë informale. Kompanitë e tjera, aktiviteti kryesor i të cilave ishte thjesht rekrutimi dhe punësimi u përjashtuan nga studimi, për shkak të qëllimit të tij. Vlen të përmendet se disa prej kompanive të studimit të mëparshëm u ri-intervistuan, me qëllim që të kuptoheshin më mirë dinamikat dhe ndryshimet e ndodhura në këtë industri gjatë periudhës dy vjeçare. Si përfundim, u realizuan pesë intervista, që janë bazë informacioni e këtij artikulli.

Kufizimet Mbi procesin e kërkimit kanë ndikuar disa faktorë që vlejnë të përmenden dhe që mund të përmbliidhen shkurtimisht në pamundësinë për të intervistuar të gjitha firmat potenciale të kërkimit ekzekutiv. Kjo për shkak të axhendës së ngarkuar të punonjësve (punonjësve të përfshirë në procesin e kërkimit të kompanisë), ose mungesës së disponueshmërisë së tyre për të qenë pjesë e studimit. Disa prej tyre, edhe pas një sërë kontaktimesh nëpërmjet adresës elektronike (email) ose telefonatave, pranuan të bëheshin pjesë e studimit, por më pas refuzuan në momentin e fundit. Ajo që mund të thuhet është se në Shqipëri ekziston një mungesë bashkëpunimi nga subjektet për të qenë pjesë dhe për të kontribuar në procesin e kërkimit dhe studimit në përgjithësi.

Rezultatet

Pas analizimit të informacionit të mbledhur nga procesi i intervistimit, do të përpiqemi të përcaktojmë nëse njëri prej shërbimeve të ofruara në tregun shqiptar është dhe ai ‘headhunting’. Të pyetur drejtpërdrejt në lidhje me këtë, të pesë personat e intervistuar deklaruan se shërbimi ‘headhunting’ ofrohej nga kompania për të cilën ata punonin, me përjashtim të njërit prej tyre, që e përcaktoi aktivitetin e kompanisë si tërësisht të bazuar në kërkim ekzekutiv, ndërkohë që katër të tjerët përmendën dhe aktivitete të tjera që lidhen me Burimet Njerëzore, të tilla si rekrutimi, konsulencë për burime njerëzore, menaxhim performance, trajnime, nënkontraktim dhe kërkim tregu mbi shpërblimet ndër të tjera. Gjithashtu, njëra prej kompanive nuk operonte në fushën e rekrutimeve apo të konsulencës së burimeve njerëzore, por pavarësisht kësaj, shërbimi i kërkimit ekzekutiv ishte njëri prej shërbimeve që klientët përfitonin nëse vendosnin të përdornin shërbimet e kësaj kompanie.

Procesi kërkimit Siç u përmend dhe më parë nga rishikimi i literaturës, procesi është një komponent shumë i rëndësishëm për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë ose jo me një firmë ‘headhunting’ apo me një firmë rekrutimi. Gjatë pyetjes për procesin e rekrutimit dhe secilës fazë përbërëse të tij, të intervistuarit përdorën pothuajse të njëjtat fjalë për të përshkruar hapat e punësimit të një ekzekutivi. Prosesi, sipas përcaktimit të tyre, përfshin këto hapa:

1. *Nevoja e klientit dhe specifikimet* Hapi i parë konsiston në marrjen e kërkesës dhe kontaktimin nga firma, klienti, për të plotësuar një vend vakant në kompaninë e tyre. Një prej të intervistuarve përdori termin “nënshkrim kontrate” për të përcaktuar këtë fazë. Gjatë këtij hapi përcaktohen specifikimet dhe vendosen kërkesat. Në disa raste kompania e përfundon vetë këtë fazë dhe në raste të tjera bashkëpunon me kompaninë e kërkimit. Siç u shpreh njëri prej të intervistuarve: “... ka dhe pozicione për të cilat ne japim sugjerimet tona (duke qenë se ofrojmë konsulencë për klientin tonë), dhe në bazë të analizës së pozicionit dhe bisedës që bëjmë me kompaninë, ne bime dakord mbi pozicionin dhe atë çka duam realisht, çfarë përgjegjësish duhet të përmbushë ky pozicion...”.
2. *Kërkimi për kandidatë* Hapi i dytë në këtë proces është kërkimi, dhe një databazë e krijuar paraprakisht shërben si burimi parësor i kërkimit. Të gjithë të intervistuarit përmendën databazat e tyre si një burim të besueshëm dhe më pas rrjetin e kërkimit, sugjerimet profesionale, si dhe aplikimet online si burime të tjera kërkimi. Ndonjëherë kërkimet ndodhin në të njëjtën kohë, pra “shpallja e vendit vakant në të gjitha protalet më të frekuentuara të punësimit në Shqipëri, në faqen ueb të kompanisë (faqja ueb e firmës ‘headhunting’) dhe në të njëjtën kohë përdorimi i databazës, ndërkohë që mbërrijnë aplikimet e para”, ashtu siç e përshkruan njëri prej të intervistuarve. Databaza u pa si një burim shumë i dobishëm, duke qenë se përmbante emrat e kandidatëve të cilët ishin intervistuar më parë dhe që i jepte mundësi firmës ‘headhunter’ për tu përqëndruar vetëm në disa kandidatë.
3. *Intervista* Prosesi më pas ndiqet nga faza e intervistimit. Pasi kandidatët identifikohen dhe përzgjidhen ata më të përshtatshmit, ata kalojnë në fazën e intervistimit. Ndonjëherë thjesht një intervistë nuk është e mjaftueshme dhe për këtë arsye zhvillohen deri në dy intervista, në varësi të pozicionit. Dy prej firmave ‘headhunting’ përmendën gjithashtu një vlerësim me anë të testimit, por vetëm për profile të larta (pozicione drejtuese të mesme dhe të larta).
4. *Shkurtimi i listës* (‘shortlist’-imi) Pas intervistimit, një numër prej tre deri në pesë kandidatësh përzgjidhen, profili i të cilëve u paraqitet klientit. Gjatë këtij hapi, i takon klientit që të përzgjedhë personin më të përshtatshëm për vendin vakant. Roli i ‘headhunter’-it konsiston në përputhjen e kërkesave dhe pritshmërive të kompanisë me

specifikimet e dhëna, në rastin e kandidatëve më të mirë. Kur u pyetën për kriteret e përzgjedhjes dhe atë se çfarë vlerësonin më shumë në profilin e një kandidati, të intervistuarit përmendën eksperiencën dhe ‘background’-in, kualifikimet, përkushtimin ndaj punës, etikën dhe integritetin. Kur shprehen për profesionalizmin dhe eksperiencën ata thonë se “... ne vlerësojmë eksperiencën më shumë se arsimimin, duke qenë së është një tregues më domethënës, të paktën për ne...”, dhe kur shprehen për etikën dhe integritetin, “... unë gjithmonë zgjedh një person që ka standarde të larta etike...”, ose “... në vlerësojmë shumë integritetin e personit që dërgojmë. Nëse nuk jemi të bindur për integritetin e tij, ne nuk e dërgojmë atë në kompani...”. “Përputhja” dhe kimia personale që autorët Finlay dhe Coverdill përmendin u has gjatë intervistave kur u diskutua mbi kriteret e përzgjedhjes. Të gjithë të intervistuarit mbështetën idenë e “... një ndjesi e përgjithshme, diçka që shkon përtej profesionalizmit...”, ose “ përveç testeve të personalitetit në përdorim intuitiv në këtë proces... në vlerësojmë integritetin e kandidatit.”

5. *Ndjekja* Faza e fundit e këtij procesi është ndjekja. Pas përzgjedhjes dhe punësimit të një prej kandidatëve, disa prej të intervistuarve u shprehën se është detyra e tyre që të ndihmojnë kandidatët edhe pas punësimit. Kjo shpesh herë ndodh vetëm duke u bazuar në vullnetin dhe dëshirën e kandidatëve: “Varet nga dëshira e kandidatëve. Ka raste kur na telefonojnë për të na informuar për ecurinë e tyre...”.

Në raste të tjera është politika e firmës ‘headhunter’ për të ndjekur kandidatin e punësuar, për të kontrolluar procesin e performancës dhe nëse njëra prej palëve (kandidati ose kompania) nuk është e kënaqur dhe punësimi rezulton i pasuksesshëm, brenda një periudhe të paracaktuar kohore (zakonisht gjashtë muaj), firma ‘headhunter’ duhet që të plotësojë pozicionin me një kandidat tjetër: “... ndonjëherë ndodh që pritshmëritë e të dyja palëve nuk përmbushen. Në këtë rast, pas marrjes së informacioneve dhe pas një këshillimi me të dyja palët ne fillojmë kërkimin për një kandidat tjetër, pa asnjë tarifë shtesë.”, ose “... brenda 6 muajsh, nëse kompania nuk është e kënaqur, ne ofrojmë një kandidat tjetër, pas aplikuar tarifa pagese...”. Dy prej të intervistuarve përmendën që gjatë eksperiencës së tyre si ‘headhunter’ kjo u ka ndodhur dy herë. I gjithë procesi zgjaste nga katër në gjashtë javë, ndërkohë që disa prej të intervistuarve u shprehën se zgjaste tre deri në katër javë, njëri prej tyre tha se zgjaste tre javë dhe një tjetër deri në gjashtë javë. Ndonjëherë të intervistuarit u shprehën se kohëzgjatja mund të shkurtrohej, në varësi të kërkesës së klientëve, pro që ky shkurtim mund të arrinte deri në tre javë. Koha maksimale e plotësimit të një pozicioni ishte dy muaj, ashtu siç përmendën dy prej firmave ‘headhunter’.

Gjatë diskutimeve mbi kushtet e pagesës, dallojmë dy momente: një pagesë e kryer kur klienti përcakton kërkesën e tij dhe nënshkruhet kontrata, dhe një pagesë e dytë e kryer pas përfundimit të punësimit, ose ashtu siç e përmendi një prej të intervistuarve, 70% e dhënë paraprakisht dhe 30% e dhënë në momentin e punësimit të kandidatit. Kishte dhe raste kur pagesa ndahej në tre këste: gjatë nënshkrimit të kontratës, gjatë përzgjedhjes së kandidatëve më të mirë dhe gjatë punësimit të kandidatit përfundimtar.

Duke qenë se janë ngritur shqetësime mbi çështjet e etikës gjatë përbaljes me firmat ‘headhunter’ dhe kanë rezultuar debate mbi faktin nëse procesi është ose jo etik, firmat ‘headhunting’ kanë fjalën e tyre mbi këtë. Sipas tyre, i gjithë procesi respekton standardet e etikës, duke qenë se ata kanë politika të brendshme që duhet të respektojnë në këtë proces. Njëra prej tyre është politika e të mos punësuarit të punonjësve të një kompanie që ka qenë më parë klient i tyre. Siç e përshkruan një i intervistuar: “... nëse në punojmë për një klient, në periudhën e një viti, të gjithë punonjësit e tij nuk duhet të përfshihen në procesin e kërkimit për një klient tjetër...”, ose “... nëse ne kemi shërbyer si firmë ‘headhunter’ për një pozicion specifik, ne nuk mund të ‘gjuajmë’ këtë person për një kompani tjetër...”. Dy prej të

intervistuarve përmendën çështje të etikës gjatë bisedës për konfidencialitetin dhe për ruajtjen e fshehtësisë së procesit. Kjo për shkak se kandidatët ishin të punësuar diku tjetër dhe zbulimi i informacionit do të përbënte rrezik për ta, si dhe për shkak se kompanitë nuk dëshironin që firmat konkurrencte të informoheshin rreth pozicioneve që ata po plotësonin.

Të intervistuarve iu bënë gjithashtu pyetje nëse kishte patur ose jo raste në të cilat klienti e kishte “piketuar” tashmë një punonjës në një kompani specifike, i cili mund të ishte dhe konkurrenti i tij, dhe i kishte kërkuar firmës ‘headhunter’ që të “gjuante” këtë person. Të intervistuarit u përgjigjën se ata nuk ishin përballur kurrë me një rast të tillë, por që kishte patur raste në të cilat ata kishin dikë ndërmend kur klientët kishin kërkuar plotësimin e një pozicioni, dhe që kishin tentuar të bindin personin që të pranonte punën e re.

Avantazhet e përdorimit të firmave ‘headhunter’ Të intervistuarit u pyetën gjithashtu rreth avantazheve që ata kanë kundrejt konkurrentëve dhe motiveve për të cilat kompanitë i zgjedhin. Midis të tjerave, ata thanë se disa prej arsyeve që i diferencojnë nga konkurrentët përfshijnë korrektësinë dhe cilësinë e procesit, eksperiencën në këtë fushë dhe njohuritë e thella mbi këtë proces. Midis avantazheve ndaj departamenteve të Burimeve Njerëzore, u përmendën numri i madh i burimeve të informacionit, aftësia e tyre për të njohur tregun, specializimi dhe aksesin më i madh në treg, kontaktin më i gjerë me njerëz që duan të ndryshojnë punë. Ata shprehën: “... ne kemi më shumë informacion se një punonjës i Burimeve Njerëzore puna e të cilit konsiston jo vetëm në rekrutim, por dhe në procese të tjera, që sado rutinë qofshin, kërkojnë kohë për tu përmbushur.”, ose “... ne e njohim shumë mirë tregun, sepse kjo është puna jonë me kohë të plotë. Ne i dedikojmë kohë bërjes së kësaj [headhunting], kemi akses dhe jemi të specializuar në kërkim ekzekutiv”, ose “... Ne i jemi përkushtuar vetëm procesit ‘headhunting’ dhe i dedikojmë të gjithë ekspertizën tonë kryerjes së një procesi të suksesshëm kërkimi ekzekutiv.”.

Konkluzione dhe rekomandime

Siç u përmend dhe më parë, ky studim kishte për qëllim hedhjen e dritës mbi kompanitë që operojnë në industrinë e ‘headhunting’ në Shqipëri, si dhe përcaktimin e elementëve që do të ndihmonin në përkufizimin e procesit të kërkimit ekzekutiv dhe të problematikave të tyre. Koncepti i kërkimit ekzekutiv ose ‘headhunting’ është relativisht i ri në Shqipëri, dhe duket se ekziston një ngatërrësë midis asaj që firmat ‘headhunting’ bëjnë realisht dhe asaj që i dallon ato prej formave të tjera të rekrutimit. Gjatë studimit u realizuan pesë intervista me kompani që e kanë përfshirë shërbimin ‘headhunting’ në paketën e tyre të shërbimeve. Përsa i përket nivelit të profesioneve që këto firma kërkojnë të plotësojnë, vetëm njëri prej tyre përmendi që veprojnë vetëm me pozicione të nivelit të lartë, duke përfshirë pozicionet e mesme dhe të larta drejtuese, ndërkohë që të tjerët deklaruan se plotësonin dhe pozicione të ulta, në varësi të kërkesave të klientëve. Mungesa e dallimit midis niveleve profesionale na bën të dyshojmë nëse këto kompani ofrojnë me të vërtetë ‘headhunting’.

Gjatë analizimit të procesit, hapat e përshkruar nga të intervistuarit përputhen me të njëjtat faza të përmendura në rishikimin e literaturës. Siç u diskutua dhe më parë, u bënë dallime në rastin e pozicioneve drejtuese, të cilat një i intervistuar i quante kategoria e dytë e dhe e tretë e pozicioneve, dhe në rastin e roleve operative gjatë aplikimit të kriterëve të përzgjedhjes. Testet, duke përfshirë ato profesionale dhe testet e personalitetit, përdoren gjatë përzgjedhjes së roleve drejtuese. Por, në përputhje dhe me autorët, firmat ‘headhunter’ e bazonin përzgjedhjen e tyre në përputhjen e kërkesave të klientëve me ndjesitë e tyre personale. Kjo e fundit është ajo që autorët e quajnë “përputhje” gjatë këtij procesi.

Po ashtu, të intervistuarit u shprehën rreth avantazheve të përdorimit të tyre kundrejt departamenteve të Burimeve Njerëzore, avantazhe këto që përfshinin specializimin, shpejtësinë dhe procesin e kërkimit, të cilat ishin në përputhje me rishikimin e literaturës. Në përgjithësi procesi respektonte kodin e etikës dhe standardet e vendosura nga organizatat që operojnë globalisht.

Është e qartë se, duke përmbledhur gjetjet e studimit, arrijmë në përfundimin se pavarësisht se është i ri si koncept, ekzistojnë firma kërkimi ekzekutiv në Shqipëri që ofrojnë shërbimin e 'headhunting' dhe që këto shërbime respektojnë cilësinë, standardet etike dhe profesionale, por ndonjëherë këto shërbime ngatërrohen me rekrutimin e thjeshtë ose edhe punësimin, madje dhe nga vetë firmat 'headhunter'. Sigurisht që duhet të marrim në konsideratë që u realizuan vetëm pesë intervista nga nëntë kompani të identifikuara si firma 'headhunter', dhe kjo për shkak të mungesës së disponueshmërisë port ë qenë pjesë e studimit. Rekomandohet më tej kryerja e studimeve dhe hetimit të të gjitha kompanive që ofrojnë kërkimin ekzekutiv si shërbim të tyre dhe përqëndrimin në fusha më specifike të procesit, të tilla si kriteret e përzgjedhjes, çështjet e etikës, zhvillimi i tregut apo dhe vetë procesi i kërkimit. Po ashtu, në studim duhet të përfshihet dhe këndvështrimi i kompanive që vendosin të përfitojnë prej shërbimeve 'headhunting', klientëve, në mënyrë që të bëhet ballafaqimi i të dyja pikëpamjeve dhe të arrihet në konkluzione të mbështetura dhe reale.

Literatura

- Corcodilos, N. (2009). *How to work with Headhunters and how to make headhunters work for you*. North Bridge Press.
- Faulconbridge, J. R., Hall, S. J., & Beaverstock, J. R. (2008). New insights into the internationalization of producer services: Organizational strategies and spatial economies for global headhunting firms. *Environment and Planning A*.
- Faulconbridge, J. R., Hall, S. J., & Beaverstock, J. V. (2016). The Practice and spatiality of professionalization: (Re)producing the role of executive search in elite labour recruitment in Europe. *Research Gate*.
- Finlay, W., & Coverdill, J. E. (1998). Fit and Skill in Employee Selection: Insights from a Study of Headhunters. *Qualitative Sociology*, 21 (2), 105-127.
- Finlay, W., & Coverdill, J. E. (1999). The Search Game: Organizational Conflicts and the Use of Headhunters. *The Sociological Quarterly*, 4 (1), 11-30.
- Hall, S., Beaverstock, J. V., Faulconbridge, J. R., & Hewitson, A. (2009). Exploring cultural economies of internationalization: the role of 'iconic individuals' and 'brand leaders' in the globalization of headhunting. *Global Networks*, 9 (3), 399-419.
- Harris, S. (2001). Executive Search – Art or Science? *Pharmaceutical Field*.
- Khurana, R., & Hall, M. (1999). Three-Party Exchanges: The Case of Executive Search Firms and the CEO Search. *Academy of Management*.
- Konecki, K. (1999). The moral aspects of Headhunting: The analysis of work by executive search companies in 'Competition Valley'. *Polish Sociological Review*, 4, 553-568.
- Le Blanc, S. (2008). Inside the hidden world of Headhunters. *BrokerDealer Journal*, 15-19.
- Manjula, V. N. (2016). Emerging Trends in Recruitment Process Outsourcing. *International Journal for Modern Trends in Science and Technology*, 2 (7).
- Maurer, A. (2001). The Outrageous Hunters: Does Headhunting Violate Business Standards? *German Law Journal*, 2.
- Meriläinen, S., Tienari, J., & Valtonen, A. (2015). Headhunters and the 'ideal' executive body. *Organization*, 22 (1), 3-22.
- Mustafa, A., & Shevroja, R. (2014). *Headhunters: Praktikat e tyre ne kerkim te talenteve ne manaxhim*. Tirane: Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Manaxhimit.
- Shulman, B., & Chiang, G. (2007). When to Use an Executive Search Firm and How to Get the Most Out of the Relationship. *Wiley Periodicals*

Cite this article as: Mustafa, A. HEADHUNTING NË SHQIPËRI: “HUNTING HEADS” OR JUST “JOINING THE ARMY”. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 2, pp. 5-14.